

UZOQ MUDDATLI DAVOLANISHGA MUHTOJ BOLALARNI TIBBIYOT MUASSASALARIDA O'QITISHNING TARBIYAVIY OMILLARI

Bahriddinova Munisa

JDPU Pedagogika va psixologiya fakulteti

Maxsus pedagogika: logopediya yo'nalishi

510-23 talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093718>

Annotatsiya: Ushbu maqola gospital pedagogika sohasiga oid manba va adabiyotlarni chuqur o'rganish va tahlil qilish natijasida olingan bilimlar asosida «Mehrli maktab» va unda ta'lim oluvchi o'quvchilar jamoasi haqida, jumladan, bugungi kunda respublika hududida tashkil etilgan «Mehrli maktabning faoliyati va uzoq muddatli davolanuvchi bolalar uchun yaratilgan shart sharoitlar, qaror va farmonlar to'g'risida yoritilgan

Kalit so'zlar: Davolash-profilaktika muassasalari, sil kasalligi, tayanch tizimi kasalliklari, ruhiy asab tizimi kasalliklari, «Uchim znaem», 2023-yil 29- martdagi 134-sonli qarori, Rossiya Federatsiyasi, «Mehrli maktab».

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida Vazirlar Mahkamasining «Davolash-profilaktika muassasalarida statsionar sharoitda uzoq muddat davolanishga muhtoj bolalarga umumiy o'rta ta'lim berishni tashkil etish to'g'risida»gi qarori loyihasi joylashtirildi.

Davolash-profilaktika muassasalarida statsionar sharoitda uzoq muddat davolanishga muhtoj bolalarga umumiy o'rta ta'lim berish tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra, davolash-profilaktika muassasalari qoshidagi umumiy o'rta ta'lim maktablari davlat ta'lim standartlari hamda ular asosida ishlab chiqilgan maxsus ta'lim (aqli zaif va ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar uchun) talablariga muvofiq har bir shaxsning ta'lim va tarbiya olishdagi konstitutsiyaviy huquqini ro'yobga chiqarish, ularning umumiy o'rta ta'lim olishini va bilish imkoniyatlariga muvofiq tarbiyalash maqsadida tashkil etiladi. Davolash-profilaktika muassasalari qoshidagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim olish bepul amalga oshiriladi.

Davolash-profilaktika muassasalari qoshidagi umumiy o'rta ta'lim maktablari ixtisoslashuviga muvofiq quyidagi turlarga bo'linadi:

I - sil kasalligi va uning shakllariga chalingan bolalar uchun davolash-profilaktika muassasalari qoshidagi umumiy o'rta ta'lim maktablari;

II - tayanch tizimi kasalliklari va ularning asoratlariga chalingan bolalar uchun davolash-profilaktika muassasalari qoshidagi umumiy o'rta ta'lim maktablari;

III - ruhiy asab kasalliklariga chalingan bolalar uchun davolash-profilaktika muassasalari qoshidagi umumiy o'rta ta'lim maktablari.

Davolash-profilaktika muassasalari qoshidagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida umumiy o'rta ta'lim boshlang'ich ta'lim (I — IV sinflar) hamda umumiy o'rta ta'lim (I — XI sinflar) bosqichlaridan iborat bo'lib, kunduzgi ta'lim shaklida amalga oshiriladi. O'quvchilarga davlat ta'lim standartlari va talablariga mos umumiy o'rta ta'lim beriladi. Ta'lim-tarbiya jarayoni umumiy o'rta ta'limning davlat standartiga muvofiq holda belgilanadi. Maxsus ta'lim O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan belgilangan tartibda, o'quv rejalari va dasturlari asosida, maxsus korreksion tuzatish uslublaridan foydalanilgan holda olib boriladi. 30 kun va undan ortiq davr mobaynida davolanadigan o'quvchi yoshidagi bemorlar davolash-profilaktika muassasasi qoshidagi umumiy o'rta ta'lim maktabiga qabul qilinayotganda o'zi ta'lim olayotgan

umumiy oʻrta taʼlim maktabining rahbariyati tomonidan imzolangan va muhr bilan tasdiqlangan yozma maʼlumotnoma taqdim qiladi.

Davolash-profilaktika muassasasi qoshidagi umumiy oʻrta taʼlim maktabida sinflardagi oʻquvchilar soni 10-20 nafarni tashkil etadi. Sinfidagi oʻquvchilar soni yetarli boʻlmagan hollarda, boshlangʻich sinflarda oʻquvchilar (1-3-sinf, 2-4-sinf, 1-4-sinf) komplekt sinflarga birlashtiriladi, yuqori sinflarda oʻquvchi sonidan qatʼiy nazar sinflar ochishga ruxsat etiladi. Dars soatining davomiyligi 40 daqiqadan iborat boʻladi¹.

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 05.05.2022 yildagi 234-son² qarorida Gematologiya, onkologiya, klinik immunologiya, boshqa statsionar va uzoq muddatli ambulator davolanishda boʻlgan bolalarga uzluksiz taʼlim-tarbiya berishni taʼminlash maqsadida qabul qilindi.

Xalq taʼlimi vazirligida Rossiya Federasiyasining uzoq muddat davolanishga muhtoj bolalar uchun stasionar sharoitida taʼlim berish bilan shugʻullanadigan «Uchim znaem» loyihasi rahbarlari bilan uchrashuv boʻlib oʻtdi. Hukumatning tegishli qarori bilan gematologiya kasalligi bilan davolanayotgan bolalarga uzluksiz taʼlim jarayonlarini tashkil etish vazifasi belgilangan. Bu borada «Zamin» Xalqaro jamoat fondi koʻmagida yurtimizda gematologiya va onkologiya kasalligi bilan davolanayotgan bolalar uchun taʼlim jarayonini tashkil etishga yoʻnaltirilgan «Mehrli maktab» loyihasi amalga oshiriladi. Loyihani Oʻzbekistonda muvaffaqiyatli joriy etish maqsadida 7 yildan buyon Rossiya Federasiyasida oʻz faoliyatini olib borayotgan «Uchim znaem» loyihasining tajribasi oʻrganilib, loyihani yurtimizda amalga oshirish borasida takliflari oʻrganildi. «Mehrli maktab» loyihasini amalga oshirish uchun Respublika ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy-amaliy markazi yonida joylashgan 182-maktab tanlandi. Hamkorlar bilan uzoq vaqt davolanishga muhtoj bolalarga taʼlim beradigan pedagoglarni tanlash va ularni malakasini oshirish, oʻquv reja va dasturlarni ishlab chiqishda hamkorlik qilinadi. Respublika ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida davolanayotgan bolalarga uzluksiz taʼlim jarayonlari 2022 yildan yoʻlga qoʻyiladi³.

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Gematologiya, onkologiya, klinik immunologiya, boshqa statsionar va uzoq muddatli ambulator davolanishda boʻlgan bolalarga taʼlim va tarbiya berish tizimini yanada kengaytirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 2023-yil 29-martdagi 134-sonli qarori asosida ushbu maktabning filiallari 2023 – 2028-yillarda bosqichmabosqich, biroq har yili kamida 3 ta hududda tashkil etilishi ham belgilab qoʻyilgan. Bolalarning davolanishi uzoq muddat talab etadigan kasallikka chalinishi nafaqat bolalar, balki ularning ota-onalari uchun ham noxush holat hisoblanadi. Bola sogʻligʻining yomonlashuvi uning ruhiyatiga bir tarafdin bosim oʻtkazsa, boshqa tarafdin bemor atrofidagi kundalik vaziyatning keskin oʻzgarishi, tengdoshlaridan ajralib qolishi va kasallik tufayli imkoniyatlarining cheklanib borayotganligi ruhiy tushkunlik holatini keltirib chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. <https://scientists.uz/uploads/202208/B-384.pdf>
2. <https://kun.uz/26744471?q=%2Fuz%2F26744471&ysclid=m8pt2l0z76527605122>
3. <https://lex.uz/docs/-5992724>
4. <https://inlibrary.uz/index.php/ilm-fan-va-innovatsiya/article/view/32702?ysclid=m8pt2rv770233820797>

5. <https://darakchi.uz/oz/126347?ysclid=m8pt2tqz5e624898337>
6. <https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0035/2.17.Pdf>

